

alcança sucesso popular, mas ainda não tem o respeito pela crítica especializada. Hoje, com o aparecimento de novos métodos³ o problema da relação tamanho do sistema/tempo de máquina tem sido minimizado; cada vez mais artigos com estudos computacionais têm sido publicados em periódicos respeitados, que anteriormente não aceitavam nada que não fosse experimental.

Além disso, devemos sempre pensar que essa área de estudo é extremamente multidisciplinar, podendo promover o crescimento de um determinado estudante em vários campos de conhecimento dentro da Química. Obviamente, se um estudante vai se dedicar à essa área, já deve saber que vai acabar usando muito do seu tempo para estudar mecânica quântica, termodinâmica, cinética química, e diversos aspectos que permeiam as interações com outras áreas, como entender de teorias de ligação, especialmente, a de orbitais moleculares e ser capaz de desenvolver um senso crítico e uma visão ampla da ciência. Um pesquisador bem formado nessa área pode atuar praticamente em qualquer campo da Química.

O que importa agora é imaginar para onde a química computacional pode caminhar. Mesmo para uma área que já foi merecedora até de Prêmio Nobel [4] é sempre importante vislumbrar seu futuro. Parece que esse caminho depende mais das colaborações entre experimentais e teóricos do que propriamente do desenvolvimento de softwares e hardwares poderosos [5]. Talvez, essas interações induzam cada vez mais o avanço tecnológico. Se assim for, fica claro que dentro da

química bioinorgânica, dentre outras tantas áreas, as possibilidades são inúmeras e a qualidade da pesquisa desenvolvida tende a crescer cada vez mais. O importante é lembrar sempre qual é a pergunta-chave.

References

- (1) Esteves, L. F.; Rey, N. A.; Dos Santos, H. F.; Costa, L. A. S. Theoretical proposal for the whole phosphate diester hydrolysis mechanism promoted by a catalytic promiscuous dinuclear copper(II) complex. *Inorg. Chem.* 2016, 55, 2806–2818. <https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02604>.
- (2) Ghosh, A. Ab initio wavefunctions in bioinorganic chemistry: More than a succe's d'estime? *J. Biol. Inorg. Chem.* 2011, 16, 819–820. <https://doi.org/10.1007/s00775-011-0816-5>.
- (3) Spicher, S.; Grimme, S. Robust atomistic modeling of materials, organometallic, and biochemical systems. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2020, 59, 2–11. <https://doi.org/10.1002/anie.202004239>.
- (4) The Nobel Prize in Chemistry 1998. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Tue. 9 Jun 2020. <<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1998/summary/>>
- (5) Outeiral, C.; Strahm, M.; Shi, J.; Morris, G. M.; Benjamin, S. C.; Deane, C. M. The prospects of quantum computing in computational molecular biology. *WIREs Comput Mol Sci.* 2020; e1481. <https://doi.org/10.1002/wcms.1481>.

Luiz Antônio Sodrê Costa (22/04/1971) é Professor Associado II da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e co-líder do NEQC - Núcleo de Estudos em Química Computacional. Possui graduação em Licenciatura em Química (UERJ), mestrado em Química Inorgânica (UFRJ) e doutorado em Físico-Química (UFMG). É pesquisador nível 2 do CNPq e membro atuante da SBQ e SBIC.

As opiniões expressas no texto são particulares. Sinta-se a vontade de discordar delas, parcial ou totalmente, e se quiser entre em contato.

Twitter: @NEQC_UFJF

O afrouxamento do rigor da política de combate ao vírus não tem alterado o padrão de evolução do número de óbitos em Santa Catarina, desde a nossa última medição no Volume 2 da QComp. Na curva de aceleração negativa da Figura 1, há duas quebras de regime, nos dias 10 e 20 desde o primeiro óbito. Em Florianópolis, a taxa de letalidade (óbitos/casos confirmados) – continua estável ao redor de um por cento (Figura 2). São 10 óbitos até 22 de junho. Portanto, voltar a aumentar o rigor com base apenas no aumento do denominador da taxa de letalidade – o número de casos confirmados – é errôneo, alarmista e custoso. Mais rigor não é almoço grátis. Também significa aumento do custo de oportunidade dado pelo aumento de outras mortes que pagam o foco no vírus. E, até agora, esse custo de oportunidade – que deve ser estratosférico – não tem sido computado.

Figura 1 . Rigor no combate ao coronavírus em Santa Catarina até o dia 89 do primeiro óbito. No eixo vertical, log do total de óbitos; no eixo horizontal, número de dias desde o primeiro óbito. As cores se referem ao índice de rigor: cores mais claras representam menor rigor (veja o Volume 2 da QComp). Fonte: *Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina*.

Figura 2 . Evolução da taxa de letalidade do coronavírus em Florianópolis até o dia 89 do primeiro óbito em Santa Catarina. Percentagens no eixo vertical e número de dias desde o primeiro óbito no eixo horizontal. A taxa de letalidade média mundial é de 5.14 por cento em 22 de junho. Fonte: *Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina*.